

EKOPEDAGOGIJA, RANJIVE KATEGORIJE I GEOPARKOVI

Refik Šećibović

Visoka škola za turizam i menadžment

Konjic, Bosna i Hercegovina

refik@bos.rs

Apstrakt

Ovaj članak raspravlja o učešću Visoke škole za turizam i menadžment Konjic u projektu Interreg Danube, kroz istraživanje projektnog zadatka geoparkova podunavskih zemalja da osposobe ranjive kategorije za život u ruralnim prostorima. Visoka škola za turizam i menadžment Konjic poznata je po radu sa ranjivim kategorijama, posebno sa obespravljenim ženama i to po obrascu kritičke pedagogije. Pored toga, primenjujući i alate ekopedagogije oni prave strategiju pristupa geoparkova najugroženijim kategorijama stanovništva.

Ključne riječi: Visoka škola, geoparkovi, ekopedagogija, kritička pedagogija, ranjive kategorije

ECO-PEDAGOGY, VULNERABLE CATEGORIES AND GEOPARKS

Abstract

This article discusses the participation of the University of Tourism and Management Konjic in the Interreg Danube project, through the research of the project assignment of geoparks of the Danube countries to enable vulnerable categories to live in rural areas. The Konjic College of Tourism and Management is known for its work with vulnerable categories, especially with disenfranchised women, based on the pattern of critical pedagogy. In addition, applying the tools of eco-pedagogy, they create a strategy for accessing geoparks to the most vulnerable categories of the population.

Keywords: College, geoparks, ecopedagogy, critical pedagogy, vulnerable categories

UVOD

Visoka škola za turizam i menadžment Konjic (u nastavku teksta Visoka škola) je specifična visokoškolska ustanova koja se opredelila za eksperimentalne oblike obrazovanja za turizam, održivi razvoj i menadžment. Čitava njena filozofija podučavanja zasniva se na nekoliko važnih elemenata, prvo je kritička pedagogija, a drugo je teorija Gerta Bieste, održivi razvoj i fleksibilno učenje.

Naročito ovdje analiziramo, sa stanovišta teorije Gerta Biesta, odnos prema ekopedagogiji i ekološkom obrazovanju uopšte, pogotovo kada su uzmu u obzir obrazovanje za ranjive kategorije, fleksibilno učenje i građansko obrazovanje. Gert Biesta¹, sigurno jedan od vodećih živih teoretičara obrazovanja, postavio je teoriju koja se zasniva na tri osnovna elementa - kvalifikaciji, socijalizaciji i subjektivizaciji.

Druga karakteristika Visoke škole je obrazovanje za održivi razvoj, predmetno možda jedan od najvažnijih segmenata u nastavnim planovima. Visoka škola je odmah po osnivanju, još 2012. godine uspostavila studije Geoturizma sa ciljem da obrazuje i obuču kadrove koji će raditi u geoparkovima, parkovima prirode i prirodnim atraktivnim prostorima, pre svega u Bosni i Hercegovini, ali i na području Balkana. Treba naglasiti da ovaj studij geoturizma je jedinstven na čitavom prostoru Balkana: kada je pre 12 godina postavljen, bio je avangardni i multidisciplinarni program, sa jasnim obučavanjem ne samo iz potrebnih znanja, već i veština koje su neophodne da bi se razumeo složen proces turističke valorizacije prostora i njenog funkcionalnog povezivanja za turizmom kao važnom privrednom granom.

Sve vreme tim Visoke škole je pratio šta se istražuje u oblasti geoturizma i pokušavao da pokrene inicijativu za osnivanje geoparka u Bosni i Hercegovini. Naravno, Bosna i Hercegovina je veoma složena država, u kojoj je jako teško uspostaviti saradnju različitih teritorijalnih jedinica, a samim tim i napraviti jedan takav projekat kao što je geopark. Zbog toga, ova ideja koja godinama pokušava da se realizuje dobija sada jasne obrise uključivanjem Visoke škole u Interreg program podunavskih geoparkova².

Pored svih barijera koje je prošla ova visokoškolska ustanova, ona se ipak opredelila da kao samostalna institucija otvori vrata radu sa ranjivim kategorijama stanovništva. Interreg projekat je otvorio vrata posebnim vidovima podučavanja, pogotovo se to odnosi na stvaranje stepenastog sistema podučavanja, različitim stilovima učenja i to

¹ Gert Biesta ugledni je nizozemski pedagog i filozof obrazovanja te jedan od najutjecajnijih misaonih vođa u obrazovanju danas. U našem intervjuu, putujemo do filozofskih korijena Gertove teorije obrazovanja, crpeći inspiraciju iz pragmatizma i poststrukturalizma te učenja Deweya, Derridaa, Levinasa i Rancierea. Krećući prema srži "dobrog obrazovanja", razotkrivamo razlike između Bildunga i Erziehunga i istražujemo duboke razlike između kvalifikacije, subjektivizacije i socijalizacije. Gert strastveno zagovara pomak izvan "učenja", potičući holistički pristup koji revitalizira obrazovanje kao etičku potragu za samoostvarenjem. Ispitujemo značaj građanskog obrazovanja za demokratski napredak, kritički ocjenjujući Deweyev demokratski ideal. Na kraju, pomno ispitujemo središnju ulogu učitelja, povlačeći intrigantne paralele s obrazovanjem za vodstvo. Ne propustite ovaj zadivljujući dijalog koji izaziva konvencionalnu mudrost i otkriva Gertove transformativne ideje koje su preoblikovale obrazovanje!

<https://leadershipsociety.world/knowledgehub/leadersforhumanity/GertBiesta/>

² Radi se o projektu - Danube GeoTour Plus project

sa ranjivim kategorijama³. U isto vreme Visoka škola počinje da razvija sistem fleksibilnog učenja i obrazovanja, koji daje rezultate tako da ovaj program uspješno u toku 3 godine obrazuje više od 20 obespravljenih žena. To je rezultiralo nagradom koju su dobili od Evropske unije 2023. godine za obrazovanje romskih žena, a pored toga i objavljivanjem knjige o radu sa obespravljenim ženama.

Visoku školu je posebno motivisalo da kroz Interreg projekat razvije rad sa različitim kategorijama obespravljenog stanovništva, pogotovu pod uticajem klimatskih promena. I onda u noći između 4. i 5. oktobra strašno nevreme je pogodilo prostor opština Jablanice i Konjica, na kome inače deluje i Visoka škola. Bujični tokovi su u samo nekoliko sati devastirali nekoliko naselja i pricinili veliku materijalnu štetu. Nažalost, pod talasom vode i kamenja poginulo je (do sada poznato) 22 žitelja tih naselja, a za još 6 se traga⁴. Visoka škola je odmah reagovala i predložila da se moraju pokrenuti novi oblici zaštite od klimatskih promena, a posebno ubrzati sa idejom ostvarivanja geoparka upravo na tim područjima (mi smo već nekoliko meseci u pregovorima da ovi prostori postanu inicijalni za formiranje prvog geoparka u BiH, i dobili smo saglasnost određenih lokalnih zajednica).

DEFINISANJE RANJIVIH SKUPINA

Postoje različite definicije ranjivih skupina i to se veoma razlikuje među državama. Ali to nije problem kada su u pitanju ovakvi projekti, jer kod ovih kategorija potrebno je napraviti okvir koji će biti osnov za rad geoparkova u određenim uslovima. Međutim, da bi to uradili moramo prvo da odgovorimo šta su to ranjive kategorije.

Ranjive skupine su definisane na sledeći način:

“Odnosi se na segmente stanovništva koji su podložniji doživljaju štete, diskriminacije ili nepovoljnog položaja zbog različitih čimbenika kao što su njihov društveni, ekonomski, zemljopisni položaj ili fizičke okolnosti. Te se skupine mogu suočiti s povećanim rizicima, imati ograničen pristup resursima ili mogućnostima te im je potrebna posebna podrška i zaštita kako bi se osigurala njihova dobrobit i ravnopravno sudjelovanje u društvu. Ranjive skupine mogu varirati u različitim kontekstima, ali neki uobičajeni primjeri uključuju djecu, starije osobe, osobe s invaliditetom, žene i djevojke, etničke i rasne manjine, LGBTQIA+ osobe, imigrante i migrante, izbjeglice i raseljene osobe itd. Važno je napomenuti da su ovi skupine se međusobno ne isključuju, a pojedinci mogu pripadati više ranjivih skupina istovremeno.”⁵

³ Ranjive skupine - žene, djeca i osobe koje pripadaju skupini koja je u nepovoljnom položaju ili je marginalizirana - definicija - https://eige.europa.eu/publications-resources/thesaurus/terms/1453?language_content_entity=hr

⁴ Konačno je utvrđeno da je stradalo 29 žitelja

⁵ Sources: Social Protection and Human Rights. (2015). Disadvantaged and vulnerable groups.UNESCWA. (2020). Vulnerable groups.

Ranjivost se u suštini odnosi na stepen do kojeg je populacija ili pojedinac ozleđen ili zenemaren pod uticajem interventnih (napr. dob, pol, rasa) i stečenih (zdravstvo, ponašanje, okolina, sociokulturne razlike) činilaca rizika. Pojava ranjivih populacija nastaje pod uticajem barijera koje nastaju usled političkih, društvenih, ekonomskih, i ekoloških komponenti.

Šema 1
DEFINISANJE RANJIVIH KATEGORIJA⁶

Prema definiciji, UNESCO-ovi geoparkovi su:

GEOPARKOVI UNESCO-a su jedinstvena geografska područja međunarodnog geološkog značaja kojima se upravlja holističkim konceptom zaštite, obrazovanja i održivog razvoja. Podizanjem svijesti i edukacijom o važnosti geološke baštine geoparkovi UNESCO-a lokalnoj zajednici daju osjećaj ponosa i jačaju njihovu identifikaciju s područjem na kojem žive. Geoparkovi svojim aktivnostima privlače veći broj posjetitelja i omogućuju pokretanje različitih proizvodnih i uslužnih djelatnosti koji doprinose socio-ekonomskom razvoju zajednice. Geoparkovima doprinose ne samo geološki zanimljiva područja, već i razne druge ekološke, arheološke, povijesne i kulturne znamenitosti, te ih podupiru i u njima aktivno sudjeluju lokalne zajednice koje znaju prepoznati i žele afirmirati svoje geološko, povijesno i kulturno naslijeđe, ponajviše kroz ideju geotrizma⁷.

Geoparkovi u svojoj biti predstavljaju složene sisteme koji itekako mogu provoditi oblike rada sa posebnim kategorijama stanovništva. Dosadašnja istraživanja sa stanovišta geoparkova su (Lidia Selmi, Thais Siguera Censon itd) pokazala da geoparkovi mogu, naročito danas kada su klimatske promene sve prisutnije, dati doprinos radu i sa ranjivim kategorijama. Oni itekako mogu da pomognu kod procene

⁶ Izvor : Md. Enamul Huq Qimin Cheng Orhan Altan: Assessing vulnerability for inhabitants of Dhaka City considering flood-hazard exposure December 2020 Geofizika 37(2):97-130 DOI: 10.15233/gfz.2020.37.5

⁷ <https://gp-biokovoimotski.com/sto-su-geoparkovi-unesco-a/>

rizika degradacija prirodnog i antropogenog prostora, i to kroz javnu upotrebu. Tu je u stvari prilika da kroz geoparkove otvorimo sprovođenje inkluzivnih obrazovnih strategija na njihovim prostorima.

Time se otvara put da se geoparkovi kroz neformalne nove oblike obrazovanja priključe realnom rešavanju ranjivosti u svojim sredinama. Neki parkovi su već primenili različite oblike inkluzije:

- 1) Molina & Alto Tajo UGG (Španija);
- 2) Barren & Cliffs of Moher UGG (Irska);
- 3) Cabo de Gata-Níjar UGG (Portugal)
- 4) Nafertajo UGG (Portugal);
- 5) Ariripe UGG (Brazil).

Svi ovi parkovi u svojoj biti sprovode neki od oblika neformalne edukacije, međutim, nedostaje da se ranjivim skupinama pozabave na složen i kompleksan način. To zahteva pre svega, formiranje multidisciplinarnih timova unutar geoparkova.

Jose Martinez Martin (2022)⁸ ukazuje da mogućnost posmatranja rezultata geoloških procesa, morfologije ili minerala na licu mesta pomažu da razumemo kako naš planet funkcioniše i kako smo mi kao društvo iskoristili njegove elemente za napredovanje u svim područjima svakodnevnog života. Na taj način geoparkovi postaju autentični muzeji na otvorenom, što može u velikoj meri da pomogne kod svih oblika edukacije. Evropska asocijacija geoparkova⁹ je ukazala da treba predstaviti sve dostupne inicijative svojim članovima, kako bi se kod stanovništva razvio pogled na svet koji u biti otvara mogućnosti da učenjem menjaju svoj status. To je najbolji odgovor zašto se geoparkovi bave i ranjivim kategorijama.

GEOPARKOVI I RAD SA RANJIVIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA

Ekološko obrazovanje i obrazovanje za održivost su dva ključna segmenta u geoparkovima koji ih primiču, da kroz sve obrazovne programe obuhvate sve veći broj korisnika. Za ovakve aktivnosti geoparkovi već imaju iskustva, a to je pre svega, stvaranje i realizaciju multidisciplinarnih programa za različite škole i druge oblike obrazovanja sa ciljem pretvaranja prostora geoparkova u nastavne laboratorije.

Međutim, mi danas imamo jako malo materijala koji generalno povezuje ulogu geoparkova i ranjivih kategorija. Da bi se povezali geoparkovi sa ranjivim grupama moraju se izraditi posebni pristupi i način obučavanja osoblja. Kod geoparkova mora

⁸ Jesús Enrique Martínez-Martín, Pilar Ester Mariñoso, Emmaline M. Rosado-González, Artur A. Sá Prospective Study on Geosciences On-Line Education: UNESCO Global Geoparks in Spain and Portugal Journals Geosciences Volume 13 Issue 2
<https://www.mdpi.com/2076-3263/13/2/22>

⁹ <https://www.europeangeoparks.org/>

se pristupiti na način rada na otvorenom i primenom ekopedagogije, ali i uključivanje veština upravljanja. Jer ako se to uradi, onda postoji mogućnost da se obuhvate dva osnovna cilja rada sa ovim kategorijama:

- 1) Smanjivanje ranjivosti i izgradnju sposobnosti i otpornosti u okruženju koje je nepovoljno za njih;
- 2) Olakšavanje integracije prilagođavanja kroz primenu praćenja (klimatskih) promjena u koje ćemo ući na jedan koherentan način stvaranjem novih relevantnih politika, procjena i aktivnosti.

Zato kada je u pitanju ovaj vid obrazovanja i obuke u geoparkovima oni se mogu pojaviti kao odlučni realizatori rada sa različitim skupinama i to na novi i poseban način, kroz praćenje klimatskih promena. Oni moraju u svom pristupu izgraditi:

- institucionalne aranžmane i ostvarivanje programa i aranžmane za rešavanje ranjivih kategorija, zajednica i ekosistema;
- procenu u prostoru u kome delujemo zajedno sa partnerima (ranjive skupine, lokalne zajednice, itd)
- stvaranje akcija prilagođavanja ranjivih kategorija u novim uslovima;
- stvaranje politike, programa i projekata zajedno sa ranjivim skupinama;
- monitoring i transparentno izveštavanje o ovim aktivnostima.

Ovo sasvim jasno odgovara ekopedagoškom pristupu rada na otvorenom sa posebnim kategorijama, bilo kog uzrasta i položaja.

ULOGA VIŠKE ŠKOLE ZA TURIZAM I MENADŽMENT KONJIC U RADU SA RANJIVIM SKUPINAMA

Visoka škola za turizam i menadžment u svojoj biti sledbenik je filozofije Gerta Biesta i Paola Freirea, tako da je prirodno da se okrene najsiromašnijim kategorijama stanovništva. Iz te filozofske postavke stvoren je program obrazovanja obespravljenih žena.

Visoka škola se već susrela sa ovim svim situacijama, pogotovu sa određivanjem ko pripada ovim grupama, što je navedeno u ovom dijelu akcionog plana. Strategija rada

sa ranjivim grupama mora da sadrži taj širi okvir koji omogućava svakom članu projekta da nađe svoj pristup ovom problemu.

U okviru projekta Interreg Danube Tour plus (prema Akcionom planu) uloga Visoke škole je karakteristična po primeni različitih metoda rada sa različitim kategorijama stanovništva i to u okviru različitih aktivnosti:

- prva i možda najznačajnija aktivnost je da se posle identifikacije, napravi posebna politika pristupa takvim kategorijama stanovništva i prema načinu rada: kolektivno i individualno. S druge strane, Visoka škola kada uradi takve pristupe, ona uključuje predstavnike tih kategorija da zajedno sa trenerima učestvuju u daljem osposobljavanju novih polaznika iz ranjivih kategorija.

- drugi važan pristup je teorija učenja i podučavanja u geoparkovima kod ranjivih kategorija. Ovde se radi o neformalnom obrazovanju koje se može vrlo lako pripremiti za ranjive kategorije. Zato je veoma važno obučavanje u primeni različitih veština. Geoparkovi mogu odlično primeniti nove tehnologije sa prirodnim ambijentom kod učenja veština.

Projekat i rad sa ranjivim kategorijama u sadašnjim uslovima

Interreg Danube Tour plus je projekat koji zahtijeva da se posebno prilagodite različitim sredinama, svako od pomenutih geoparkova, koji su napravljeni na osnovu geoloških i geomorfoloških specifičnosti, a dodata imkompleksna karakteristika prostora. Izrada strateškog dokumenta koji obuhvata više država, traži da morate poći od definicija ranjivih skupina u tim sredinama i tu ćete vidjeti da se te definicije veoma razlikuju među državama.

Definisanje ranjivih skupina kad su u pitanju geoparkovi mora se izvoditi na bazi njihovih mogućnosti i okruženja u kojem se nalaze. Na primjer, geoparkovi teško mogu raditi sa ranjivim skupinama koje se pojavljuju u urbanim područjima (beskućnici, korisnici socijalne pomoći, itd.), ali zato mogu mnogo da urade za ranjive skupine koje su pod uticajem klimatskih promena, pogotovo ako su u pitanju žene iz ruralnih prostora, starija populacija itd. Klimatske promjene na području Jablanice i

Konjica koje su dovele do katastrofalnih poplava najviše su pogodile upravo ovo stanovništvo, tako da sada postoji prilično velika ranjiva skupina u tom prostoru.

Različite definicije ranjivih skupina ne moraju biti problem da napravimo okvir za uključivanje ranjivih skupina u geoparkove.

Šema broj 2

POTENCIJALNE SKUPINE ORIJENTISANE NA GEOPARKOVE

Postupak rada sa geoparkovima zahtijeva da se prvo napravi anketiranje među svim geoparkovima učesnicima projekta šta su kod njih ranjive skupine. Pored toga, paralelno Visoka škola i drugi partneri prave poseban standard, koji objašnjava koje ranjive kategorije su pogodne da se radi sa njima u geoparkovima. Okvir za to postavlja se na bazi EU standarda, sve to se uključuje u Strateški dokument (koji Visoka škola radi sa predstavnicima Univerziteta u Bukureštu), pa time napravili matricu pristupa ranjivim kategorijama. Pored toga, uključuju se svi oni činioци koji su isključivo vezani za ranjive kategorije (odnos prema okolini, nepovjerenje, isključenost, individualizam itd.) kako bi omogućili adekvatan pristup svakom geoparku.

Pored priličnog iskustva u radu sa ranjivim kategorijama, nevladine organizacije (NGO) su takođe partneri u ovom projektu. Međutim, kod ove problematike treba biti jako oprezan, jer mogućnosti geoparkova su drugačije od ovih organizacija ili lokalnih zajednica. Geoparkovi imaju sasvim dobre uslove da ovim kategorijama pristupe

holistički i intersektorski, što bi dovelo do mnogo boljih rezultata u odnosu na nevladine organizacije.

Šema 3

PARTNERSTVO U DJELOVANJU GEOPARKOVA- CILJANO PARTNERSTVO

Ipak, bez partnerstva nema uspjeha u ovom poslu, jer ono je uslov za ostvarivanje svih onih oblika koji će se javiti u radu sa ranjivim kategorijama. Ovdje se radi o takozvanom ciljanom partnerstvu koje ima svoje posebne zahtjeve, koji se moraju ugraditi u memorandume i sporazume koje nosi ovakav projekat. U prethodnom poglavlju, pošli smo od toga šta podrazumevamo pod ranjivošću, zatim ukazali kako geoparkovi mogu da učestvuju u ovakvim poduhvatima, a kod ciljanog partnerstva

moramo da pravimo mrežu koja će imati uslove da pruže ranjivim kategorijama otpornost i sposobnost održivosti izvan urbanih područja.

To nam omogućava da se posvetimo pitanju percepcije ranjivosti¹⁰. Percepcija ranjivosti je uticajan analitički alat za opisivanje nivoa štete i slabosti fizičkih i društvenih sistema prema tim kategorijama. Zato je tu veoma važno sistematizovati mogućnosti delovanja u prostoru kada su pitanju ranjive kategorije, a to može biti:

- edukacija
- preduzetničko osposobljavanje,
- projektno uključivanje,
- humano djelovanje.

Uloga nevladinih organizacija je na ovim prostorima prilično razvijena u toku devedesetih godina prošlog veka, tako da one mogu biti dobri ciljani partneri. One se mogu fokusirati na komponente koje obuhvataju hitne potrebe lokalnog stanovništva, koje u ruralnim prostorima više izloženo i uopšte osetljivo na poremećaj, spoljni pritisak i sposobnost prilagođavanja. To se upravo sad pokazalo kada su u pitanju katastrofalne poplave u Bosni i Hercegovini.

To potvrđuje i stručna literatura, jer Ligon i Schechter su još 2003.¹¹ ukazivali da ranjivost prizilazi iz uvida u nesigurnost, a to je sada karakteristično za područje obuhvaćeno poplavama, što se sve odnosi na sisteme fizičke, društvene, ekonomske i političke izloženosti ovih zajednica.

Partnerstvo sa nevladinim organizacijama, a naravno i lokalnim zajednicama i njihovim upravama, potrebno je geoparkovima da bi primjenili i ostale alate u radu sa ranjivim kategorijama kao što su:

- izgradnja kapaciteta geoparkova za prijem i rad sa ranjivim kategorijama;
- uključivanje elemenata socijalne ekonomije i socijalnog zadrugarstva;
- senzibilizacija kod podizanja svijesti ranjivih kategorija da se priključe geoparkovima;
- ravnopravnost polova (sa posebno rodno osetljivim pristupom);
- podrška ranjivim skupinama da učestvuju u rešavanju svojih problema i upravljaju projektnim aktivnostima. Zato nam je partnerstvo u ovom slučaju ključ za otvaranje novih vidika ovim skupinama kada je u pitanju njihovo okruženje.

Pored nevladinih organizacija, partnerstvo sa lokalnim zajednicama ima veliki značaj, ali to znači da geoparkovi ulaze u sistem lokalnog delovanja. To zahtijeva da se sa partnerima dogovorimo, koje nove oblike rada geoparkovi implementiraju kao oblik

¹⁰ Percipirana ranjivost odnosi se na subjektivnu procjenu pojedinca o njihovoj osjetljivosti na zdravstvene rizike ili prijetnje, što može utjecati na njihovo ponašanje prema preventivnim mjerama.

¹¹ Ligon Ethan and Schechter Laura (2003): Measuring Vulnerability. *Economic Journal*, 113(486), C95-C102.

rješavanja lokalnih problema. U tom smislu posebno je važno raditi obuke zajedno sa lokalnim zajednicama i nevladinim organizacijama (NGO) kako bi geopark postao mjesto koje pruža mogućnosti da ove skupine drugačije dožive svoju okolinu i da budu jedan od ključnih faktora stvaranja kohezije, kako među ranjivim skupinama, tako i kod geoparkova i lokalnih sredina.

Šema 4
STVARANJE KOHEZIJE NA LOKALNOM NIVOU

Partnerstvo geoparkova je veoma važno sa ove dve kategorije lokalnih saradničkih organizacija, jer tako dolazimo do ključnih činilaca koje ćemo upotrebiti u akciji djelovanja sa ranjivim skupinama u rešavanju njihovih problema.

Primjera radi, Tehnički univerzitet u Hamburgu je izdvojio šest činilaca ranjivosti i to su:

- siromaštvo;
- jednakost;
- sredstva za život;
- pol;
- kulturna uverenja
- grupe socijalnih potreba.

Ovi činiooci u velikoj mjeri traže da se proces prilagođavanja ranjivih kategorija novim uslovima zahtijeva formiranje koalicije ovih partnera (geoparkovi, NGO i lokalne

zajednice), kako bi pokrenuli sistem učenja i treninga. Taj zadatak se prilično jasno vidi iz Akcionog plana ovog projekta.

Visoka škola ima različita iskustva sa partnerstvom, kako dobra sa mnogim nevladinim organizacijama, sa nekim preduzećima, ali jako loša sa lokalnim zajednicama, ali da to shvatimo i kao specifičnost Bosne i Hercegovine. Ono što se pokazalo kao potreba, a to je intenzivan rad sa partnerima, što zahtijeva da se sa njima organizuju najmanje online seminari ili sastanci i da budu stalno informisani šta se događa sa projektom. Da bi ovo ostvarili, trebali bi zajedno da napravimo, unutar Strategije, način osmišljavanja partnerstva u skladu sa značajem rada sa ranjivim kategorijama.

Priprema ovih koalicija na lokalnom nivou zahtijeva dodatnu edukaciju, ali i istraživanja unutar ranjivih kategorija. Sve te ankete i istraživački poduhvati moraju se povezati sa oblicima neformalnog obrazovanja i akcijom formiranja posebnih grupa unutar ranjivih populacija.

Šema 5

PRIPREMA ZA EKOPEDAGOŠKI RAD SA RANJIVIM KATEGORIJAMA UNUTAR GEOPARKOVA

Akciono djelovanje geoparkova i nevladinih organizacija za rad sa ranjivim kategorijama unutar geoparkova zahtijeva pitanja selekcije unutar ranjivih kategorija i njihove motivisanosti za djelovanje unutar projekta. Tu je ključno da se ostvare dobri odnosi, rezultati i saradnja unutar ranjivih kategorija u okruženju geoparkova.

Kada se formulira saradnja unutar ranjivih grupa, onda se tek pojavljuju problemi koji se mogu riješiti samo intenzivnom i postepenom ekoedukacijom. Treba formulirati stepenasti sistem neformalne ekoedukacije, koja može selektivno pomagati da se unaprijedi saradnja unutar ranjivih skupina. Time bi se lakše ostvarila akciona selekcija unutar ranjivih populacija, omogućila kohezija sa lokalnim zajednicama, ali

omogućilo ozbiljno zagovaranje za prihvatanje oblika osposobljavanja za otpornost i održivost. Što znači:

- Uključivo, integrirano i dugoročno planiranje na svim nivoima
- Efikasna partnerstva između lokalnih zajednica, civilnog društva i organizacija privatnog sektora za poboljšanje sposobnosti prilagođavanja ranjivih osoba novim uslovima;
- Inicijative uključivog planiranja utemeljene na kulturnim vrednostima, etničkoj tradiciji i znanju, lokalnom i naučnom znanju
- Uključivo upravljanje koje daje prioritet jednakosti i pravdi u planiranju i provođenju sistema prilagođavanja novim uslovima;
- Stvaranje i promicanje platformi za zajedničko učenje s više trenera i saradnika s prilagođavanjem da geoparkovi postaju osnovane zajednice koje imaju i participativno planiranje rada sa ranjivim kategorijama u određenim regijama, odnosno prostorima.

Visoka škola fokusirana je na uspostavljanje stepenaste ekoedukacije uz pomoć novih tehnologija u uslovima geoparkova kao brendiranih prostora. Ranjive kategorije u geoparkovima formiraju grupe, što je posebno složen problem, jer obično unutar tih grupa vlada individualizam u borbi za preživljavanje. Geoparkovi svojom logikom u ekologiji i turizmu mogu vrlo jednostavno da to prevaziđu. Tu se intersekcijski pristup¹² pokazao kao najbolji, jer je dao konkretne rezultate nevladinim organizacija i pojedincima koji rade sa ovom populacijom u specifično organizovanom prostoru. Čak se u literaturi koja se odnosi na rad sa ovim kategorijama posebno apostrofira.

Šema 6

FAZE DELOVANJA GEOPARKOVA SA RANJIVIM KATEGORIJAMA UZ POMOĆ NEFORMALNE EKOEDUKACIJE

Visoka škola za turizam i menadžment je u velikoj mjeri razvila stepenasti sistem obrazovanja i obuke. Treninzi za ove kategorije se bitno razlikuju od treninga za osoblje ili druge kategorije stanovništva. Pored primjene tehnologije kod rada sa ovim

¹² Intersekcijaska pedagogija ispituje iskustva učenika na način koji nadilazi jednu os i promatra ih kao presek njihove rase, etničke pripadnosti, klase, sposobnosti, pola i proživljenih iskustava.

kategorijama, mi smo se opredelili da radimo i oblike mikroučenja jer time motivišemo ih da se više angažuju unutar svojih sredina i grupacija.

Shvatanje ranjivih kategorija zahtijeva sprovođenje istraživanja (ankete i fokus grupe), kao i prikupljanje podataka o njima. Projekat Interreg Danube fokusirao se na samom početku da formira tim saradnika koji će u svojim sredinama, koji će pratiti i razmatrati izazove (i praviti nove projekte) koje donosi rad sa ranjivim kategorijama. To zahteva da se ti saradnici osposobe za praćenje situacije u lokalnim zajednicama kada su u pitanju ove kategorije stanovništva i opasnosti koje se javljaju u okruženju.

ZAKLJUČAK

Nejednakost u obrazovanju još uvijek je stalni problem u celom svijetu i najverojatnije će utjecati da određena populacija zaostaje u odnosu na većinu stanovništva. Ovaj pregled otkriva da nam je potrebna ekološka alternativa za ranjive kategorije. Ovaj članak otkriva složenost obrazovne nejednakosti analizirajući međusobne veze između socioekonomskih, geografskih, kulturnih, jezičkih i tehnoloških kad su u pitanju najugroženije grupe stanovništva. Također ocjenjuje politiku i rad institucija kod raspodela resursa i prazninu u upravljanju koja održava isključenost. Implikacija obrazovnih nejednakosti i razlika u pristupu kvalitetnom obrazovanju je da ono drži druge u društvu sustavi i procjese koji se posebno odnose na društvenu nepravdu i nerazvijenost građanstva.

Poslije katastrofalnih poplava veliki broj naših sugrađana danas spada u ranjive kategorije jer su ostali bez svojih sredstava. Pored pomoći njima, Visoka škola za turizam i menadžment Konjic kao jedina visokoškolska ustanova na tom prostoru pozvala je svoje partnere da napravimo ovaj centar u ovom prostoru budućeg geoparka, prostoru koji obiluje opasnostima koje su uslovljene klimatskim promjenama.

Prvo treba razumjeti da je geopark za ove kategorije nešto što je dio njihove okoline, prema kojoj oni imaju različite pristupe. Zato nam je potrebno da ekološki i pedagoški osposobljavamo trenere geoparkova za uključivanje ranjivih kategorija u taj svijet. Obično geoparkovi imaju projekte koji su urađeni za neke druge kategorije. Ti projekti ne mogu se primjeniti na ranjive kategorije, jer taj pogled na svijet geoparkova i posjetilaca tih sredina je toliko drugačiji, da ih u velikoj mjeri može odbiti.

Drugo, veliko je nepovjerenje ranjivih kategorija prema drugim ljudima, gdje ih nasilno povezivanje može odbiti da učestvuju. Zato je ciljano partnerstvo veoma bitno, ovde geoparkovi moraju imati projekte gdje će se oni praktično suočiti sa potrebama koje donosimo ugroženim grupama. To suočavanje mora se zasnivati na prilagođavanje prema okruženju. U tom smislu posmatranja kako djeluje akciono uključivanje, zato mogu da se stvore posebni forumi u kojima oni imaju priliku da iznesu svoje stavove. Na bazi tih foruma mogu se uraditi vrlo interesantne studije, koje mogu obuhvatiti učešće ovih kategorija, recimo u razvoju kulturnog turizma,

geoturizma ili tradicionalne gastronomije. Sve to može dovesti do uključivanja ovih kategorija u angažman unutar projekata geoparkova.

Direktna komunikacija je najvažniji element da svi akteri ovog procesa mogu da ostvare svoje zadatke, da bi imali poboljšane odnose i pogotovo aktivan angažman ranjivih kategorija moraju se saradnici geoparkova osposobiti za empatičnu edukaciju, tako da ovdje treba dodati i posebne treninge iz komunikacije. U tom smislu treba maksimalno koristiti i nove tehnologije i društvene mreže. Ovdje treba posebno potencirati razliku između geokomunikacije i empatične komunikacije, jer su obje jako potrebne, ne samo u radu sa ranjivim kategorijama već i upravljanju geoparkovima.

Visoka škola kao priznati trening centar iz komunikacije i druge vještine osposobljena je da stvara kadrove za oba tipa komunikacije, pogotovo kada su treneri u pitanju. Već je poznato da na Visokoj školi postoji poseban smer Komunikologija i turizam koji osposobljava komunikologe za oblast turizma. Međutim, pored toga, poznato je da ova institucija dosta radi na posebnim obukama kako kad su pitanju mladi, tako i kad su u pitanju odrasli. Pored toga ovaj projekat je Visokoj školi otvorio mogućnost da putem novih tehnologija može da radi i sa ranjivim kategorijama.

LITERATURA

1. Carrión-Mero, P., Dueñas-Tovar, J., Jaya-Montalvo, M., Herrera-Franco, G., Berrezueta, E., Morante-Carballo, F. (2020): Assessment of UNESCO Global Geoparks websites for a public geocommunication. *International Journal of Geoheritage and Parks*.
2. Ligon, E., Schechter, I. (2003): Measuring Vulnerability. *Economic Journal*, 113(486), C95-C102.
3. Martínez-Martín, J.E., Mariñoso, P.E., Rosado-González, E.M., Sá, A. (2023): Prospective Study on Geosciences On-Line Education: UNESCO Global Geoparks in Spain and Portugal. *Journals Geoscience*, 13(2).
4. Md. Enamul Huq Qimin Cheng Orhan Altan (2020): Assessing vulnerability for inhabitants of Dhaka City considering flood-hazard exposure. *Geofizika* 37(2):97-130 DOI: 10.15233/gfz.2020.37.5
5. Robertson, S., Dale, R. (2020.). *Towards a 'critical cultural political economy' account of the globalising of education*. In *Globalization and education* (pp. 104-125), UK: Routledge.
6. Sarangi, I. (2024). Exploring Sustainable Skills in Teaching and Learning: Introducing Eco-Pedagogy in English Classroom Teaching and Research. Series: *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*.
7. Šećibović, R., Šećibović, M. (2024). EDUCATION OF DISENFRANCHISED WOMEN PROGRAM, Visoka škola za turizam i menadžment Konjic (u štampi)